

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O'RGATISHDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANIB DARS O'TISH

Xasanova Mohichexra Farxod qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178500](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178500)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika faniga bo'lgan qiziqishni oshirish va ularga bosqichma-bosqich matematika fanini o'rgatish uchun qiziqarli usullardan biri bo'lgan didaktik o'yinlardan foydalanish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Didaktik o'yinlar, boshlang'ich sinflar, matematika, shaxmat o'yini, Math Jeopardy

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika fanini o'rgatishda didaktik o'yinlardan foydalanish darslarni qiziqarli, interaktiv va o'quvchilarning motivatsiyalarini oshirishga yordam beradi. Shu sababli matematika fanini didaktik o'yinlar metodikasidan foydalanib o'tish dolzarb. Matematikada didaktik o'yinlarning bir nechta usullari mavjud. Ushbu usullar orqali o'quvchilar geometrik shakllarni osongina o'zlashtirishadi va mantiqiy fikrlashlarini oshirishadi. Psixologiyada "Pingvin effekti" degan qiziqarli atama mavjud. Bunga ko'ra bir guruh odamlar biror ishni qilishga jur'at etolmay turganida, boshqa bittasi boshlab bersa, qolganlari unga ergashadi. Yani sinfda didaktik o'yinlardan foydalanilsa o'quvchilar o'rtasida raqobat va ularning faoligi oshadi. Shaxmat o'yini ham didaktik o'yinlar qatoriga kiradi. Ko'pchilik shaxmatni bilgan kishilar matematikani ham yaxshi biladi deb hisoblaydi. Ayrimlar esa shaxmat matematikani anglatmaydi shaxmat o'yini matematikani qamrab olgan cheksiz kombinatsiyali o'yin deb hisoblaydi. Bir tomondan ikkala fikr ham ma'lum asosga ega. Shaxmat o'yini mantiqiy va tanqidiy fikrlash, geometriya (pozitsiyalarni baholash), qaror qabul qilish strategiyalarini o'z ichiga qamrab oladi bu matematik muomolarni hal qilishda foydali bo'lishi mumkin. Ammo matematikaning o'zi o'yinda ishtirok etadigan tushunchalardan kengroq tushunchadir.

Bundan tashqari matematika darslarida "Math Jeopardy" o'yinini ham dars jarayonlarida qo'llash ancha samaralidir. Bu o'yinda turli toifadagi matematik savollar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, geometriya) bilan Jeopardy uslubidagi o'yin taxtasi yaratiladi yoki sayt orqali ham bu o'yinni tashkil etish mumkin. Savollarni qiyinlik darajasidan kelib chiqqan holda har bir savolga ball beriladi. O'quvchilar navbatma-navbat savollar toifasini tanlab ularga javob beradi va to'g'ri javoblar uchun ball oladi. Jeopardy uslubidagi o'yin taxtasini ko'rinishini 3-sinflar uchun mo'ljallangan savollar bilan quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

3-sinflar uchunlar matematikadan savollar			
Qo'shish	Ayirish	Ko'paytirish	Bo'lish
100 $70 + 30 =$	100 $100 - 50 =$	100 $6 \cdot 2 \cdot 5 =$	100 $63 : 7 =$
200 $100 + 200 =$	200 $300 - 10 =$	200 $42 \cdot 3 =$	200 $642 : 2 =$
300 $600 + 50 + 20 =$	300 $870 - 240 - 20 =$	300 $307 \cdot 3 =$	300 $535 : 5 =$
400 Ekin maydonining $\frac{1}{6}$ qismi birinchi kuni, $\frac{4}{6}$ qismi ikkinchi kun tomchilatib sug'orishga tayyorlandi. Endi maydonning qancha qismini tomchilatib sug'orish mumkin	400 Tenglamani yeching. $4346 + x = 9545$	400 Tomonlari 5sm bo'lgan kvadratning yuzini toping	400 Samolyot 1815 km masofani uchib o'tdi. Sayyoh esa 11km yo'l yurdi. Samolyot sayyohdan necha marta ko'p masofani bosib o'tgan?
500 Birinchi kesmaning uzunligi 1dm 7sm, ikkinchi kesma birinchisidan 2sm uzun. Uchinchi kesmaning uzunligi 1 va 2 chi kesmalar uzunligi yig'indisiga teng. Uchinchi kesmaning uzunligini toping.	500 Ustun ko'rinishida ayiring. $7847 - 4928 =$	500 Bozorga 1026 kg olma va undan 3 marta ko'p nok olib kelindi. Nok qancha olib kelingan.	500 To'g'ri to'rtburchakning yuzi 24 sm^2 . Uning bo'yi 4sm bo'lsa, eni necha sm ga t

Matematika darslarida turli o'yinlarni boshlang'ich sinflar orasida o'tkazish davomida o'quvchilarni shirinliklar, mevalar yoki rangli ruchkalar bilan rag'batlantirish ularni darsga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Dars davomida boshqotirma o'yinlari, xotira o'yinlari, strategiya o'yinlari bolalar uchun qiziqarli bo'libgina qolmay ularga muomoni hal qilish, tanqidiy fikrlashni o'rgatadi. "Qadam va qadam o'yini" o'yin mazmuni sinfda ikki musobaqadosh o'quvchi doskaga chiqadi va bir-biriga savol

beradi bu o'yinni arifmetik amallar ustidagi savollar bo'yicha o'tkazish mumkin. Savolga javob bergan o'quvchi bir qadam oldinga chiqadi javob berolmagan kishi o'z o'rnida qoladi. O'yin shu tariqa davom etadi va g'olib aniqlanadi. Bu o'yin o'quvchilarni mustaqil ishlashi va bilimni mustahkamlash uchun xizmat qiladi¹. "Ko'rganini eslab qolish" o'yinida o'quvchilar geometrik shakllarni soni va qanday joylashganini eslab qolishi kerak. O'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan geometrik shakllar yopishtirilgan namunaga 3-4 daqiqa davomida diqqat bilan qarab shakllar sonini va ularni nomini aytishadi o'qituvchi konvertga solingan shakllarni o'quvchilarga tarqatadi buning natijasida o'quvchilar sanashni va shakllar nomlarini mustahkamlab oladi.

Xulosa. Didaktik o'yin uslublari cheksiz bo'lib ularga turli o'zgartirishlar kiritib dars davomida o'quvchilarning bilim olish jarayonini o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan holda o'tish boshlang'ich sinf o'quvchilarini his-tuyg'usiga ta'sir etib, o'qishga ijobiy munosabat va qiziqish bilan yondashishini va darslarni sabrsizlik bilan kutashini taminlaydi. Didaktik o'yinlar matematika darslarini samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.E.Jumayev, N.T.Axmedova, B.S.Abdullayeva, N.U.Aslova "Boshlang'ich sinflar uchun matematikadan didaktik materiallar" (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma), "Toshkent-2016"
2. Peter Vankus, Didactic games in mathematics " Bratislava, 2013"
3. www.jeopardy1
4. M.E.Jumayev Matematika o'qitish metodikasi "TURON-IQBOL", Toshkent-2016
5. Didaktik o'yinlar "Urganch-2011"